

УДК 069(477) НУА

Г. М. Зобова, Н. І. Литвин

**ПРО РОЛЬ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ХГУ «НУА»
В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ З УЧНІВСЬКОЮ
МОЛОДДЮ**

Стаття присвячена діяльності музею історії ХГУ «НУА», розкриттю його місії та функцій, особливо його безпосередній участі у навчально-виховному процесі. Значну увагу приділено одному з перспективних напрямів сучасної педагогіки – музейній педагогіці як галузі діяльності, що здійснює передачу культурного досвіду на основі міждисциплінарного підходу через педагогічний процес в умовах музею. В статті визначено основні завдання музейної педагогіки: формування у дітей і молоді ціннісного ставлення до культурно-історичної спадщини, розвиток інтересу до експонатів музею, формування образу музею як зберігача предметів культурно-історичного значення. На конкретному матеріалі показано роботу кабінету-музею Т. Г. Шевченка як філіалу історичного музею НУА. Аналізується ефективність окремих методик використання музейних експозицій для поглибленого вивчення програмного матеріалу учнями та студентами.

Ключові слова: музей історії навчального закладу, кабінет-музей Т. Г. Шевченка, літопис НУА, музейна педагогіка, місія та функції музею у закладах освіти.

Zobova Halyna, Lytvyn Nataliya. About the role of the museum of history of KHUH “PUA” in educational work with students.

The article is devoted to the activity of the museum of history of KhUH “PUA”, the disclosure of its mission and functions, especially its direct participation in the educational process. Considerable attention is paid to one of the promising areas of modern pedagogy – museum pedagogy as a field of activity that carries out the transfer of cultural experience based on an interdisciplinary approach through the pedagogical process in museum conditions. The article defines the main tasks of museum pedagogy: the formation of a valuable attitude of children and youth to cultural and historical heritage, the development of interest in museum exhibits, the formation of the image of the museum as a custodian of objects of cultural and historical significance. The specific material shows the work of T. G. Shevchenko’s office-museum as a branch of the PUA

historical museum. The effectiveness of certain methods of using museum exhibits for the in-depth study of programme material by students is analysed.

Key words: museum of the history of the educational institution, office-museum of T. G. Shevchenko, chronicle of the People's Ukrainian Academy, museum pedagogy, mission and functions of the museum in educational institutions.

Історія – свідок минулого, світло істини,
жива пам'ять, учитель життя...

Цицерон

Діяльність музеїв в Україні регулює Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995 року, що визначає правові, економічні, соціальні засади створення і діяльності музеїв України та особливості наукового формування, вивчення, обліку, зберігання, охорони і використання Музейного фонду України, його правовий статус, і поширюється на всі види музеїв та заповідників у частині їх музеєфікації, а також обліку, зберігання та використання, охорони, консервації, реставрації музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення. У Законі визначено: «Музей – це науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини» [1].

Функціонування музею значною мірою залежить від середовища, яке його оточує. Тому музеї мають займати в суспільстві гідне місце. Музей – це більше ніж окрема організація. Його функціонування дуже залежить від впливу оточення. Музеї повинні постійно підтверджувати свою значущість

і не можуть спиратися лише на ту функцію, яку вони виконували в минулому. Музеї мають зосередитись на зміцненні свого становища, щоб забезпечити собі право на існування в майбутньому. Місія музею визначає напрями діяльності. Місія відповідає на питання, чому існує музей, які його унікальні особливості та яку роль він відіграє в суспільстві. В основі місії лежать норми і цінності тієї чи іншої організації.

Таким чином, музеї, поряд з бібліотеками та архівами, належать до інститутів, що мають соціально-комунікаційну спрямованість, оскільки в їхній основі – елементи зовнішньосистемної та внутрішньосистемної взаємодії, спілкування та обміну інформацією. Соціальною функцією цих інституцій

є збереження пам'яті. Зазначені інституції актуалізують минуле, зберігають історичні джерела для відтворення культури, транслиють соціально значуще ретроспективне документоване знання, а також є індикаторами соціокультурних змін [2]. За визначенням Л.В. Чупрій головна місія музею історичного профілю – це генерування культури теперішнього й майбутнього на основі збереження та актуалізації всіх елементів історичної спадщини [3].

Історія Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (ХГУ «НУА») – це історія виникнення, становлення й розвитку приватної освіти в Україні. Музей історії ХГУ «НУА» – перший в Україні музей у приватному закладі вищої освіти. Його експозиція відображає історію академії, унікального освітнього комплексу неперервної освіти, в якому функціонують дитяча школа раннього розвитку, ліцей, університет, післядипломна підготовка, аспірантура і докторантура. Експонати музею розповідають про те, коли і як виникла академія, що являє собою сьогодні, які можливості відкриває перед тими, хто тут навчається, чим принципово відрізняється від інших навчальних закладів. Музей знайомить відвідувачів з багатими традиціями, що склалися в академії: від свята Дня її народження до конкурсу «Історія моєї сім'ї» і Дня лицейста. Головне завдання музею історії ХГУ «НУА» – за допомогою музейних засобів відобразити та зберегти цей досвід.

Запровадження режиму воєнного стану на всій території України змусило заклади освіти і всю педагогіку перейти в режим дистанційного навчання. Сучасні технології дають змогу зробити його максимально наближеним до традиційного вербального спілкування. Застосування нових форм комунікацій є одним з пріоритетів навчання. Будь-яка подія може бути поширена електронними засобами в цифровому форматі. Необхідно поєднувати традиційні засоби культурно-освітнього впливу та нових інформаційно-комунікаційних

технологій і компетентностей, що стають більш вагомими в нашому житті і надають значно більше можливостей для навчання та виховання молодого покоління під час воєнного стану. Особлива роль в цьому відведена саме музеям як культурно-освітнім та науково-дослідним закладам, призначеним для вивчення, збереження та використання пам'яток матеріальної та духовної культури, прилучення дітей та молоді до надбань національної і світової історико-культурної спадщини, що демонструють віртуальні експозиції. Традиційними в умовах сьогодення стали онлайн екскурсії і в музеї історії ХГУ «НУА», які проводять студенти та ліцеїсти Народної української академії.

У сучасних умовах реформування української освітньої системи постає питання щодо нових підходів до організації і змісту навчально-виховної діяльності. Важливе місце серед них займає один із перспективних напрямів сучасної педагогіки – музейна педагогіка. Музейна педагогіка – це галузь діяльності, що здійснює передачу культурного досвіду на основі міждисциплінарного підходу через педагогічний процес в умовах музею. Основними завданнями музейної педагогіки є формування у дітей і молоді ціннісного ставлення до культурно-історичної спадщини, розвиток інтересу до експонатів музею, формування образу музею як зберігача предметів культурно-історичного значення.

У межах заходів до 200-ліття від дня народження Кобзаря 13 лютого 2014 року в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» відкрито кабінет-музей Т. Г. Шевченка. Ініціатором його створення стала ректор університету, доктор історичних наук, професор Катерина Вікторівна Астахова та міська громадська організація «Харківський центр українознавства». Ідею керівника було підтримано всім колективом: викладачами й студентами, учнями й батьками.

Експозиції музею містять багатий тематичний матеріал із життя та творчості видатного поета й митця. Матеріали подано в таких рубриках:

- Т. Г. Шевченко. Доля. Муза. Слава.
- Основні віхи життєвого й творчого шляху Кобзаря.
- Літературна творчість представлена в таких тематичних обрядах,

як «Спогади про дитячі роки», «Пейзажна лірика», «Образ матері в поезіях «Кобзаря»», «Образ народного співця-кобзаря».

– «Шевченко – художник» – експозиція, що ілюструє жанрову, тематичну розмаїтість його малярського обдарування.

– «У пам'яті нащадків» – такий ідейний зміст експозиції, де показано образ Шевченка в різних техніках живописного мистецтва.

– «Поети про поета» – на стенді вміщено рядки творів сучасних українських поетів, що підкреслюють неоціненне значення й актуальність Шевченківського слова.

– «Світове значення спадщини Т. Г. Шевченка». На стенді – «Заповіт» мовами народів світу.

У кабінеті діє виставка «Наша Шевченкіана», що дає можливість долучати учнів до активної навчальної діяльності, розвитку природного й набутого потенціалу. В експозиції вирізняються роботи Тихої Ксенії. Обдарована учениця присвятила Шевченкові вірш «Кобзарю», до творів поета створила талановиті ілюстрації. Цінними в музеї-кабінеті є творчі роботи учнів: малюнки до творів поета, словесні твори різних типів і жанрів, дослідницькі роботи за спадщиною Кобзаря, які оформлено в рукописну книгу «Я відкриваю Шевченка». Дитячі роботи свідчать про розуміння віршів поета, захоплення величчю українського національного генія:

Т. Г. Шевченко був дуже обдарованою людиною. З дитинства був жвавий, непосидючий, усім цікавився, усе хотів знати, а пам'ять мав просто незвичайну.

Прагнення Шевченка здобути якнайбільше знань й умінь виявилось, на мою думку, головним у його викупі з кріпацтва. Здається неймовірним: він вивчав науки про природу, про тварин, рослини, людину, знав землю, мінерали, читав про планети, любив математику і мистецтво. Студіював поет археологію, бо вірив, що вона допоможе йому вивчити культуру людей і краще зрозуміти минуле свого народу. Цікаво було дізнатися, що Т. Шевченко брав участь в археологічних експедиціях як в Україні, так і на засланні. Досліджував Аральське море і Прикаспійський край.

На думку Шевченка, освіта є дуже важливою для людини, для розвитку культури. Він говорив: “Чого не навчився в школі, нехай довчиться дома”.

Одарюк Вадим, 6-А клас

З творчістю Т. Г. Шевченка я познайомилася, мабуть, ще в першому класі. Тільки-но почала гарно читати, мені на очі потрапила маленька книжечка.

Я вирішила: раз книга маленька – мені підійде. Але коли її розкрила, то дуже засмутилася, бо не могла зрозуміти жодної літери. З плачем побігла до мами й почала розказувати, що мене навчили неправильних літер. Мама посміхнулася і пояснила, що це не звичайна книга, а справжнісінька реліквія, шедевр. Я нічого-сінько не зрозуміла і поставила книгу назад на полицю.

Зараз знаю, що ця книжка дійсно-таки унікальна. Це факсимільне видання “Захлявної книжечки” Т. Г. Шевченка, яку він створив упродовж 1847–1850 рр., перебуваючи на засланні.

У нашій сім’ї вона зберігається як оберіг.

Мені дуже сподобалися вірші Т. Шевченка, бо він уклав у них свою душу та серце. Писав з величезною любов’ю до України та до українців.

Він був маленьким паросточком та розквітнув і став пишною квіткою. З маленької крапельки він перетворився на потужне живодайне джерело поезії, яке ніколи не зміліє та не висохне.

Вірші Тараса Григоровича відкривають перед нами новий чарівний світ. Світ його великої душі, світ нашої України, світ доброго, мудрого, працелюбного українського народу.

Ярославська Марія, 6-А клас

Бібліотека кабінету представлена унікальними виданнями, як-от: «Назар Стодоля» (1937 р.), «Заповіт» (2003 р.), «Художник» (2013 р.).

Експонати музею поповнилися і подарунками від батьків – картинами «Шевченкова ріка» (автор – дідусь Шегеди О., 6-А клас), «Мій Шевченко» (автор – мати Голуб Е, 7-А клас), вишивка «Портрет Шевченка (автор – бабуся Ісяк В.), книга «Доля. Муза. Слава» (автори – колектив учнів 5–11-х класів і батьки).

Автори малюнків, творів, досліджень чимало працювали над вивченням життєвого та творчого шляху Т. Шевченка, читали поезії Кобзаря, вивчали малярську спадщину, знайомились з художніми творами та науковими дослідженнями про митця, дізнавались про те, як вшановується пам'ять про Великого сина України в рідному місті, в Україні, у різних країнах світу.

Кабінет-музей Т. Г. Шевченка допомагає відтворювати в уяві художні картини, зображені поетом через слово, що сприяє літературному розвитку й морально-етичному вихованню учнів. Матеріали, що зібрано в музеї, мають сприяти посиленню уваги в процесі навчання до особистості учня, його індивідуального й загального розвитку, пізнавальних інтересів і здібностей. Поетичні твори Т. Г. Шевченка сприяють зародженню у свідомості молодого покоління якостей, які є носіями позитивної, життєствердної енергії, що актуалізує пріоритет людини-гуманіста, людини-патріота, оптимістичні суспільні настрої, духовне здоров'я сучасної людини.

Створення кабінету-музею Т. Г. Шевченка в «Народній українській академії», який став філією музею історії ХГУ «НУА», – це вияв одного із видів колективної творчої діяльності педагогів і учнів.

Реалізацією принципів музейної педагогіки стало проведення музейних уроків учителями-предметниками ліцею. Вчителі історії присвячують уроки таким темам: «Історичні джерела. Літопис НУА», «Слобожанщина. Історія заселення», «Харків – великий науковий і освітній центр Східної Європи», «Харків культурний. Театри, музеї, навчальні заклади». Вчителі української мови та літератури проводять уроки з розвитку мовлення: «Усний переказ прослуханої в музеї інформації “Мій лицей – найкращий”», «Усний твір-роздум “Літопис НУА – літопис держави: особливості побудови, хронологія, персоналії”», «Особливості побудови опису приміщення. Музей НУА», «Твір “Мій родовід”» (на основі матеріалів виставки «Історія моєї сім'ї»). Вчителі іноземних мов обирають для роботи в музеї такі теми, як «Історія НУА: традиції і символіка», «Життєві історії відомих випускників НУА», «Історія моєї сім'ї», «Система освіти в НУА», «Досягнення відомих спортсменів НУА».

Один із провідних напрямків музейної роботи – організація тематичних виставок. На III поверсі академії розгорнуто постійно діючі виставки «Почесні харків'яни», «Ними пишається НУА», «Почесні професори НУА». В перспективі планується створення нової виставки – «Зал випускників». Щорічно в експозиційному залі музею історії ХГУ «НУА» організуються виставки щодо підготовки та підсумків загальноакадемічного конкурсу «Історія моєї сім'ї», якому вже більше 25 років. В фондах зібрані роботи кращих конкурсантів за різними номінаціями. У 2023 році в експозиційному залі музею з'явилась ще одна експозиція. Присвячена вона подіям, пов'язаним із війною 2022 року. На сьогодні академія має втрати серед учнів та студентів, які захищають нашу Україну. 2 жовтня 2022 року в селі Кучерівка Куп'янського району, захищаючи рідну Харківщину, загинув випускник факультету «Соціальний менеджмент» Олег Андрющенко. А 28 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинула випускниця 2011 року, золота медалістка лицею, Владислава Черних. Указом Президента України Черних Владиславу Валентинівну нагороджено Орденом «За мужність» (посмертно). В експозиції представлені їх фото, документи, особисті речі.

Особливу цінність для музею історії представляє Літопис Народної української академії, який налічує 28 томів. Літопис НУА – це інформаційне джерело життя академії, в якому докладно день за днем відображена хроніка подій навчального закладу [4]. Про конкретну музейну роботу свідчать і відгуки в Книзі почесних гостей НУА:

Щиро вдячні за запрошення до Вашого чудового закладу. Маю приємні враження, відчуваю сильну енергетику та потенціал закладу. Бажаю подальших успіхів та натхнення!

Т. Бабенко

Департамент соціального захисту ХОДА

Шановні колеги! Дякую за Вашу працю. Успіху Вам! Тримаймося разом! Розбудовуємо Україну!

З повагою

Павло Хобзей,

радник ректора Українського католицького університету

Колектив ХНПУ імені Г.С. Сковороди вітає Народну українську академію зі святом – 30-річним ювілеєм і бажає нових перемог!
Ректор Юрій Бойчук

Музей історії ХГУ «НУА» давно став важливою ланкою єдиної системи освітнього процесу, активним учасником створення і розвитку культурно-освітнього середовища, необхідного для формування у студентів та учнів поваги до історії, культури і традицій свого народу. Сьогоднішній день, безумовно, вимагає нових підходів і рішень до музейної діяльності, але завжди незмінною буде місія музею історії ХГУ «НУА» – збереження і передача підростаючому поколінню духовних цінностей суспільства.

Список використаних джерел

1. Rada.gov.ua, (1995). *Про музеї та музейну справу* [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text> [Accessed 05 Mar 2024].
2. Киридон, А. М. (2015). Музеї як інституції пам'яті. *Україна-Європа-Світ*. Серія: Історія, міжнародні відносини, вип. 16, с. 193–201.
3. Чупрій, Л. В. *Музеї історичного профілю як інструмент державної політики пам'яті* [online]. Available at: <http://old.niss.gov.ua/Monitor/april08/20.htm> [Accessed 05 Mar 2024].
4. Астахова, В. І. та ін. (ред.) (2003). *Невичерпне джерело духовності*. Харків: Вид-во НУА, 140 с.

References

1. Rada.gov.ua (1995). *Pro muzeiy ta muzeinu spravu* [About museums and museum work] [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text> [Accessed 05 Mar 2024].
2. Kyrydon, A. M. (2015). *Muzeiy yak instytutsiyi pam'yati* [Museums as institutions of memory]. *Ukrayina-Yevropa-Svit*. ser.: Istoryia, mizhnarodni vidnosyny. issue 16, pp. 193–201.
3. Chupriy, L. V. *Muzeiy istorychnogo profilyu yak instrument derzhavnoyi polityky pam'yati* [Museums of historical profile as a tool of state policy of memory] [online]. Available at: <http://old.niss.gov.ua/Monitor/april08/20.htm> [Accessed 05 Mar 2024].
4. Astakhova, V. I. et al. (ed.) (2003). *Nevycherpne dzherelo dukhovnosti* [An inexhaustible source of spirituality]. Kharkiv: Vyd-vo NUA, 140 p.